

УДК 070(476)

Дерюжин Р.В.

*Научный руководитель: Дорошенко П.Л., канд. филол. наук
Белорусский государственный университет, г. Минск, Россия*

**ПРЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ»)**

Аннотация. В статье рассматривается журнал «Экономика Беларуси» (2004–2020 гг.) в контексте экономического развития республики. Сравниваются с изданиями БССР особенности отражения вопросов экономики. Выработаны меры, направленные на совершенствование контента.

Ключевые слова: пресса; экономика; промышленность; сельское хозяйство; энергетика; социальная политика; бизнес.

На протяжении 1920-х первой половины 1990-х гг. важным аспектом функционирования органов управления экономикой БССР и Республики Беларусь (ЭКосо, Госплан, Госэкономплан, Совет (Кабинет) Министров) являлся выпуск собственных периодических изданий – журналов «Советское строительство», «Социалистическое строительство», «Промышленность Белоруссии», «Народное хозяйство Белоруссии», «Сельское хозяйство Белоруссии», «Человек и экономика» и др.

Необходимость создания периодического издания, интегрально отражающего особенности экономического развития Республики Беларусь, привела к появлению в 2004 г. журнала «Экономика Беларуси», основанного центральным органом государственного управления – Советом Министров Республики Беларусь. Учредителями журнала выступают министерства экономики, финансов и иностранных дел Республики Беларусь, а также РУП «БелТА». Следует отметить преемственность журнала «Экономика Беларуси» с указанными изданиями экономических органов БССР и Республики Беларусь периода 1920–1990-х гг.

Журнал «Экономика Беларуси», являясь органом Министерства экономики, обеспечивает полноценное рассмотрение экономической ситуации, складывающейся в республике, в частности, ход и итоги выполнения программ социально-экономического развития. Кроме того, на страницах журнала разъясняются основные положения принимаемых государственными органами нормативно-правовых актов и программно-прогнозных документов, направленных на содействие развитию национальной экономики. Отметим, что авторами значительного количества материалов данного тематического направления являются государственные деятели, полномочия и компетенции которых обеспечивают полноту рассмотрения затрагиваемых вопросов.

Значительная доля промышленности в экономическом потенциале республики обуславливает повышенное внимание журнала к вопросам ее функционирования и развития.

Особое значение для продвижения брендов как на внутреннем, так и на внешнем рынке имеют материалы, публикуемые под рубрикой «Белорусская марка», и знакомящие с продукцией и раскрывающие особенности организации производства крупнейших предприятий республики – МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ, «Беларуськалий», «Нафтан», «Гродно Азот», «Атлант», «GEFEST», «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт» и др.

Сравнивая журнал «Экономика Беларуси» с журналом «Промышленность Белоруссии», необходимо подчеркнуть, что в органе Госплана значительно более полно освещались проблемы качества и ассортимента товаров народного потребления и продукции предприятий легкой промышленности. На наш взгляд, необходимо усилить внимание к вопросам развития данной отрасли промышленности, ассортимента и качества ее продукции, поскольку она, в отличие от продукции предприятий тяжелой промышленности, повседневно используется широкими слоями населения. Кроме того, высокая доля импорта среди названной продукции актуализирует проблемы импортозамещения, которым был посвящен № 1 за 2012 г., однако указанный вопрос целесообразно рассматривать на страницах журнала более полно.

На фоне достигнутой на рубеже 1990–2000-х гг. стабилизации развития сельского хозяйства, обусловленной государственной поддержкой крупнейших сельскохозяйственных предприятий, а также налаженным взаимодействием министерств и ведомств, связанных с агропромышленным комплексом, возникла необходимость разработки и закрепления приоритетов аграрной политики республики: были приняты «Программа совершенствования агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001–2005 годы», а также «Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы».

Проблемы функционирования агропромышленного комплекса, как ведущего межотраслевого комплекса экономики республики, обеспечивающего важнейшую составляющую национальной безопасности – продовольственную, занимают значительное место на страницах журнала «Экономика Беларуси». В публикациях журнала, посвященных вопросам агропромышленного комплекса, негативно оценивались рыночные реформы первой половины 1990-х гг., подчеркивалась важность, с целью сглаживания вероятных социальных и производственных потрясений, длительных методически обеспеченных реформ агропромышленного комплекса, финансовой, организационной, правовой поддержки со стороны государства, инновационного развития, расширения экспорта продукции. В материалах издания, наряду с рассмотрением положительных тенденций развития агропромышленного комплекса (сокращение количества убыточных предприятий, наращивание внутреннего и внешнего сбыта продукции и др.), сохраняется проблемный вектор: важнейшими проблемами агропромышленного комплекса республики признаются высокие затраты на единицу продукции, необходимость структурной перестройки сельскохозяйственного производства, а также недостаточное, несмотря на наличие в республике производителей профильной техники, материально-техническое обеспечение сельскохозяйственных предприятий. При этом подчеркивается, что отечественная сельскохозяйственная техника уступает по качеству технике ведущих мировых

производителей, и это негативно отражалось на сроках проведения сельскохозяйственных работ и, следовательно, приводило к убыткам.

Отметим, что публикации данного тематического направления в незначительной степени затрагивают проблемы развития фермерства, несмотря на то, что важность его развития была отмечена на государственном уровне: реализовывалась «Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы».

Исключительное значение функционирования энергетического комплекса потребовало законодательного оформления направлений его развития – среди последних документов следует выделить «Концепцию энергетической безопасности и энергетической независимости Республики Беларусь» (утверждена в 2015 г.) и Государственную программу «энергосбережение» на 2016–2020 гг. Среди приоритетов данного тематического направления журнала следует выделить: исследование потенциала возобновляемых и местных энергетических ресурсов, исследование проблем реконструкции и модернизация электростанций, внедрение в деятельность отраслей народного хозяйства энергоэффективного оборудования и мер энергосбережения. Особое значение журнал придает информационному сопровождению крупнейшего в истории суверенной Беларуси проекта в энергетической сфере – Белорусской атомной электростанции, первый энергетический блок которой был введен в эксплуатацию 7 ноября 2020 г. В 2007 г. Председатель Президиума НАН М. В. Мясникович на страницах журнала отмечал, что «создание собственной ядерной энергетики становится практически безальтернативным вариантом гарантии национальной безопасности Беларуси» [2, с. 25].

В условиях полярности общественного мнения относительно необходимости развития в Республике Беларусь атомной энергетики, обусловленной ущербом, нанесенным катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции, особое значение приобретало разъяснение экономической целесообразности строительства собственной атомной станции в контексте как диверсификации поставок электроэнергии, так и ее экспорта, места станции в энергетической системе страны, ознакомление аудитории с принципами работы атомной энергии и разрабатываемыми проектами электростанции, первоочередное внимание уделяя соответствию проектных разработок мировым требованиям безопасности.

Развитие информационно-коммуникационных технологий одним из ключевых факторов формирования V и VI технологических укладов и является одним из приоритетов экономического развития государства. Следует подчеркнуть, что в рамках данного тематического направления журнал исследует не только текущую и потенциальную роль данных технологий в функционировании национальной экономики, но и актуализирует их влияние на повышение качества жизни населения, в частности, значительное внимание уделяется развитию интернет-торговли и цифрового банкинга. Особое значение придается особенностям создания, функционирования и исследованию роли в национальной экономике крупнейшего национального проекта в сфере информационно-коммуникационных технологий – Парка высоких технологий.

Среди приоритетов тематического направления, посвященного финансово-инвестиционной политике, следует выделить освещение особенностей деятельности различных финансовых институтов (банков, бирж, страховых компаний). Особое значение придается разъяснению политики Национального банка Республики Беларусь в вопросах формирования курса национальной валюты, что содействует укреплению доверия как к валюте, так и к деятельности финансовых органов страны. Значительное количество публикаций посвящено проблемам повышения инвестиционной привлекательности как республики в целом, так и ее административно-территориальных единиц, поскольку в современных условиях инвестиционная привлекательность является значимым показателем экономической способности страны и регионов и важным критерием экономического развития [1, с. 442–443].

Результаты контент-аналитического исследования выявляют определенное внимание к особенностям функционирования крупного бизнеса, рассматриваемого сквозь призму деятельности его субъектов, однако развитие субъектов малого и среднего бизнеса, несмотря на его значение для сбалансированного экономического развития республики, освещается в контексте рассмотрения экономической ситуации в республике. На наш взгляд, увеличение количества и критической заостренности материалов, затрагивающих особенности деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, позволит полнее демонстрировать особенности деятельности данного сегмента предпринимательства, глубже понимать насущные проблемы данного сегмента бизнес-деятельности, а также положительно воздействовать на формирование рыночной экономической культуры. Кроме того, журналу следует полнее раскрывать деятельность государственных органов по формированию благоприятной среды для создания и развития предпринимательства. В публикациях данного тематического направления подчеркивается значение развития социально ответственного бизнеса, согласуется с целью построения социально ориентированной рыночной экономики, а также положительно влияет на восприятие бизнес-сообщества и его деятельности.

Важнейшей составляющей перехода к постиндустриальной экономике является доминирование сферы услуг в структуре валового внутреннего продукта. В рамках данного тематического направления исследуются особенности функционирования и развития ритейла, а также, что обусловлено транзитными путями, придорожного сервиса. Кроме того, значительный природно-туристический потенциал республики обуславливает внимание к проблемам развития рекреационных услуг, в частности, агроэкотуризма.

Заявленный курс на построение социально ориентированного государства предполагает повышенное внимание к социальной сфере, динамичное развитие которой обуславливает повышение качества человеческого капитала. Основное внимание материалы данного тематического направления уделяют раскрытию политики государства в области стимулирования рождаемости, поддержки молодых семей, развития пенсионного обеспечения, совершенствования системы оплаты труда. Выявляются тенденции рынка труда, раскрываются меры государственных органов, направленные на обеспечение занятости населения. Подобные материалы представляют особую значимость, поскольку

государственная социальная политика охватывает широкие слои населения, поэтому своевременное и компетентное информирование аудитории о новшествах в социальной сфере, в частности, в сфере занятости, является важным фактором уяснения государственной политики и расширения социальной базы разработанных и принятых государственными органами нововведений.

Социальная ориентация прослеживается также в материалах, раскрывающих вопросы развития строительного комплекса республики. Так, в данных материалах, помимо исследования общих вопросов развития строительной отрасли, особое внимание уделяется проработке проблем строительства объектов социальной инфраструктуры, арендного жилья, рассматриваются перспективы индивидуального жилищного строительства.

В контексте развития транспорта и логистики внимание уделяется вопросам внедрения новых видов транспортных средств, в частности, принимая во внимание контекст развития атомной энергетики, электромобилей. Рассматриваются вопросы развития экспорта логистических услуг, а также особенности интеграции Республики Беларусь в Европейскую транспортную систему, поскольку, как подчеркивалось в № 1 за 2004 г., через Республику Беларусь проходят 2 из 10 международных транспортных коридоров.

Значительное внимание журнал уделяет особенностям внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, поскольку, как отмечает А. М. Филиппов, в современных условиях при возрастающей мировой интеграции и международном разделении труда экономическое развитие страны тесно связано с ростом объемов внешней торговли страны и, прежде всего, с увеличением объема экспорта товаров [3, с. 34].

На современном этапе Республика Беларусь является членом ряда интеграционных объединений, созданных на постсоветском пространстве. Так, в 2010 г. республика вместе с Россией и Казахстаном создала единое таможенное пространство (Таможенный союз). В 2012 г. республика вместе с названными государствами вступила в Единое экономическое пространство (ЕЭП), а в 2015 г. стала членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В центре внимания находятся выработка основных составляющих экономической интеграции, подробный анализ основных ее направлений, причем первоочередное значение придается разъяснению сущности интеграционных аспектов, анализ возможного экономического эффекта в результате функционирования данных объединений. Необходимо подчеркнуть, что наибольшее количество публикаций данного тематического направления затрагивает вопросы участия республики в указанных интеграционных объединениях, а также отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, причем особое внимание уделяется отношениям со стратегическим партнером – Китайской Народной Республикой. В то же время наблюдается недостаточное количество публикаций, раскрывающих особенности экономических отношений со странами Северной и Южной Америки и Западной Европы, также следует усилить внимание к анализу потенциальных рынков сбыта.

К негативным аспектам контента издания следует отнести излишнюю декларативность материалов, недостаточно полное, по сравнению с журналами «Советское строительство»,

«Промышленность Белоруссии», «Народное хозяйство Белоруссии», «Человек и экономика», исследование негативных аспектов развития экономики в целом и ее субъектов.

В частности, журналом «Экономика Беларуси» достаточно полно раскрывается функционирование крупнейших промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики, однако в процессе контент-аналитического исследования не было выявлено материалов, рассказывавших о предприятиях, находящихся в сложной экономической ситуации, что приводит к искажению восприятия аудиторией издания особенностей развития как данных предприятий, так и отраслей экономики, к которым они относятся. В данном контексте особый интерес и значимость могут представлять материалы, раскрывающие опыт антикризисного управления предприятиями, причем в подобных публикациях целесообразно рассматривать не только меры, направленные на стабилизацию финансового состояния предприятия, но и исследовать причины, прежде всего управленческие просчеты, в результате которых предприятию потребовались неотложные меры с целью преодоления кризисных явлений. Подчеркнем, что подобные вопросы в первой половине 1990-х гг. освещались в журнале «Человек и экономика».

Особое значение для выработки и реализации наиболее эффективной экономической политики имеет глубокое и беспристрастное осмысление опыта рыночных преобразований экономики Республики Беларусь первой половины 1990-х гг. Кроме того, существенную роль может сыграть анализ экономических реформ государств «социалистического лагеря» (Польша, Болгария, Венгрия, Румыния), а также входивших в состав СССР (Российская Федерация, Латвия, Литва, Эстония), поскольку определенная общность исторического пути и функционировавших экономических систем обуславливает схожие сложности, возникавшие в процессе перехода от плановой экономики к рыночной. Отметим, что в первой половине 1990-х гг. к зарубежному опыту широко обращался журнал «Человек и экономика», однако в указанный период рассмотренные государства находились в начальной стадии экономических преобразований, что обуславливало сложности их рассмотрения и анализа, поэтому наиболее полезным иностранный опыт может быть на текущем этапе функционирования экономики Республики Беларусь, поскольку различные подходы к осуществлению экономических реформ указанными государствами, их завершенность, а также неодинаковый уровень экономического развития, достигнутый к настоящему времени, открывают широкий простор для историко-экономических дискуссий, ход и итоги которых могут представлять немалый интерес для аудитории издания, а также приниматься к сведению государственными органами республики.

Несмотря на то, что на страницах журнала достаточно полно рассматриваются сущность и особенности реализации белорусской экономической модели, а также ключевые особенности принятых к реализации программно-прогнозных документов, следует усилить внимание к освещению как деятельности рабочих групп, создаваемых с целью разработки данных документов, так и промежуточных результатов их работы, что позволит аудитории издания глубже понимать как текущие особенности экономической ситуации в республике, так и сущность планирования и прогнозирования развития национальной экономики.

Отметим, что процесс разработки пятилетних планов развития народного хозяйства на протяжении 1920–1930-х гг. комплексно исследовался журналами Госплана БССР («Советское строительство», «Социалистическое строительство»), и закономерно, что данный положительный опыт может быть востребован рассматриваемым изданием.

Отметим, что на протяжении ряда последних лет оживленные дискуссии в обществе вызвало строительство ряда промышленных предприятий. В частности, вопросы охраны окружающей среды поднимались при разработке проекта и запуске предприятий по производству напольных покрытий «Кроноспан» (СЭЗ «Могилев»), а также по производству аккумуляторных батарей «Аккумуляторный Альянс» (СЭЗ «Брест»).

На наш взгляд, журнал Министерства экономики обладает значительным потенциалом в экономическом обосновании строительства конкретных предприятий. Отметим, что подобные материалы «в порядке обсуждения» публиковали журналы Госплана БССР в 1920–1930-е гг., что положительно сказывалось на восприятии, прежде всего в профессиональной среде, планов развития индустрии республики. Привлечение аналитиков, экономистов, инженеров, политических деятелей, а также представителей гражданского общества к содержательной дискуссии на страницах журнала относительно особенностей проектирования, возможных положительных и отрицательных аспектов функционирования предприятий, способно с разных точек зрения либо аргументированно обосновать необходимость создания рассматриваемого предприятия, либо сигнализировать государственным органам о нецелесообразности дальнейшей реализации планов. Подобный подход способен положительно сказаться на общественном восприятии деятельности соответствующих государственных органов, демонстрируя их готовность к ведению конструктивного диалога как с профессиональным сообществом, так и с гражданским обществом.

Несмотря на то, что журнал определенное внимание уделяет вопросам регионального развития, материалы данного тематического направления, рассматривая их в привязке к конкретной административно-территориальной единице, не являются систематическими, что затрудняет понимание особенностей экономического развития области, района, либо города. Таким образом, систематическая публикация материалов о развитии экономики конкретных административно-территориальных единиц позволит как глубже понимать ход, так и полнее выявлять проблемы их развития.

Информационное сопровождение приоритетных направлений государственной экономической политики и развития национальной экономики журналу «Экономика Беларуси» и иным изданиям органов управления экономикой следует вести прежде всего в контексте рассмотрения сущности программно-прогнозных документов на период 2021–2025 гг., разработанных и принятых Советом Министров Республики Беларусь, а также особенностей их реализации в запланированный период, заостря внимание на невыполненных показателях со всесторонним анализом причин их невыполнения.

На наш взгляд, одним из ключевых факторов совершенствования контента журнала в обозначенных направлениях является отражение на его страницах мнений специалистов, имеющих альтернативный взгляд на пути и перспективы развития национальной экономики.

Таким образом, функционирование журнала «Экономика Беларуси» обеспечивает достаточно полное информирование аудитории об особенностях развития различных отраслей экономики Республики Беларусь. Для достижения полноты анализа особенностей экономического развития журналу следует усилить внимание к процессу разработки программно-прогнозных документов, к предприятиям, находящимся в сложной экономической ситуации, проблемам малого и среднего бизнеса, в т. ч. аграрного, особенностям регионального развития, а также повысить критическую заостренность материалов и обеспечить плюрализм мнений относительно происходящих в экономике процессов. Важным является анализ опыта экономических реформ стран со схожей экономикой и убедительное обоснование необходимости строительства предприятий. Весомым потенциалом совершенствования контента журнала обладает изучение и применение опыта его предшественников советского периода и начала 1990-х гг.

Литература

1. Машевская О. В. Инвестиционная привлекательность Республики Беларусь // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Серия: Экономика. Информатика. 2019. Т. 46. №3. С. 442-456.
2. Мясникович М. В. Энергетическая безопасность и устойчивое инновационное развитие – основа независимости страны // Экономика Беларуси. 2007. №3. С. 22-27.
3. Филипцов А. М. Отраслевая политика. Минск: Мисанта, 2018. 280 с.

© Дерюжин Р.В., Дорощенко П.Л., 2021